

MUQOBIL BAHOLASHDA GAMIFIKATSIYANING ROLI

G’oyibova Nigora Murod qizi

225 maktabining oliy toifali ingliz tili o’qituvchisi (+998946542454, nig_30@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930671>

Annotatsiya. O’quvchilarni haqqoniy baholash hozirgi kunda maktablarda dolzarb masala hisoblanmoqda. An’anaviy va muqobil baholash bir-biridan farq qiladi. Jumladan, to’g’ri yoki noto’g’ri javobni tanlash, bir nechta testlarni o’tkazish, turli variantli testlar o’quvchilarni baholashda oson hisoblanadi. Ushbu an’anaviy baholash LOT (low order thinking) (past tartibli fikrlash qobiliyati)ga asoslanadi va o’quvchilarni summativ usulda baholashga mo’ljallangan. Biroq, ba’zi o’quvchilar uchun ularning kognitiv fikrlashlarini hisobga olmaslik ko’proq stresslik holatini yuzaga keltiradi. Muqobil baholash ham o’quvchilar, ham o’qituvchilar uchun foydaliroq. O’quvchularni rag’batlantirish va maqsadga erishish orqali baholashga qaratilgan. Ushbu baholash HOT (high order thinking) (yuqori tartibli fikrlash) ga asoslanadi va formativ tarzda baholashga mo’ljallangan. Muqobil baholashning eng qiziqarli va eng yaxshi ixtiyoriy jihatlaridan biri bu gamifikatsiyadir (o’yinlashtirishdir). Nazorat ishi o’quvchilarni yanada qiziqarli va rag’batlantirish uchun tilni baholashda gamifikatsiya qo’llaniladi.

Kalit so’zlar: An’anaviy baholash, Muqobil baholash, Gamifikatsiya, LOTlar, HOTlar, formativ va summativ baholash.

Ta’lim muassasalarida o’quvchilarni baholashda o’qituvchilar bir qator muammolarga duch kelishadi. Xususan, ta’limning an’anaviy usulida ba’zi baholash monitoringi hanuzgacha saqlanib qolgan. Ikkinchidan, baholash tizimidagi vaqt masalasi ba’zi baholash muammolariga ta’sir qiladi. Uchinchidan, nazoratning test formatida ishlashi o’qituvchi va talaba uchun qulay bo’lsada, o’quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirmaydi. An’anaviy va muqobil baholashni muvozanatda saqlash o’qitish sohasida muhim yo’ldir. Bu muvozanatli baholash yondashuviga olib keladi. Muqobil baholash boshqa turli atamalar bilan ham tanilgan, jumladan: xolis baholash, integrativ baholash, yaxlit baholash. Ta’limda "muqobil baholash" "an’anaviy test", "an’anaviy baholash" yoki "standartlashtirilgan baholash" deb ataladigan atamalardan to’g’ridan-to’g’ri farq qiladi. Diskret faktlarni yoki talabalar standart tarzda eslab qolgan bilimlarni qidiradigan an’anaviy tanlangan javob yoki tuzilgan javob testlari o’rniga, o’quvchilar bilimlarni muqobil, yangi usullarda qo’llashlari mumkin. Til fanlari darsida she’r yozish, teatr darsida spektakl yoki davlat darslarida rol ko’rsatish muqobil baholashdir. Ushbu chiqishlar rubrikalar bilan baholanadi, ular talabalarga fikr bildirish uchun ham qo’llaniladi. Muqobil baholash ba’zan, odatda, nogironligi sababli, ko’pchilik o’quvchilarga berilgan bahoni qabul qila olmaydigan ba’zi o’quvchilar o’rniga ishlatiladi.[1]

O’quvchilarni muqobil baholash tizimi bilan o’rganayotganda shuni kuzatish mumkinki, turli sinf o’quvchilarining 80 foizi baholash tizimini o’yin sifatida yanada qiziqarli deb topdi va ularning tilga qiziqishi sezilarli darajada oshdi. Gamifikatsiya usuli o’quvchilarning haqiqiy bahosiga ijobiy ta’sir ko’rsatdi.

Gamifikatsiya - bu foydalanuvchilarni rag’batlantirish va jalb qilish uchun o’yin o’ynashda tajribaga ega bo’lgan tajribalarni yaratish orqali tizimlar, xizmatlar, tashkilotlar va faoliyatni yaxshilashga qaratilgan strategik urinishdir.[2] Bunga odatda o’yin dizayni elementlari va o’yin tamoyillarini (dinamika va mexanika) o’yindan tashqari kontekstlarda qo’llash orqali erishiladi.[3][4] "Gamifikatsiya" atamasi birinchi marta 2008 yilda kompyuter dasturlari

kontekstida onlaynda paydo bo'lgan.[5] Gamifikatsiya ta'lim va xulq-atvorni o'zgartirish vositasi sifatida 2012 yilga kelib, Amerika Qo'shma Shtatlari Energetika Departamenti bir nechta tadqiqot sinovlarini birgalikda moliyalashtirganda davlat sektoriga yetib keldi. [6]

Tadqiqot maqsadi: Yuqorida aytilganlarga asoslanib, tadqiqotning maqsadi o'quvchilarni til o'rganishga undash uchun ko'proq raqamli o'yinlarni topishdir. Bundan tashqari, yozish ko'nikmalarini yaxshilash va o'quvchilar uchun individual fikr-mulohazalarni olish uchun ba'zi veb-saytlar mavjud. O'z-o'zini baholashni tez-tez amalga oshirish uchun o'qituvchilar tomonidan tuzilgan nazorat ro'yxatlari va rubrikalar bo'lishi kerak. Bu kamchiliklar ustida ishlayotgan o'quvchilar uchun formativ usulda yordam beradi.

Natija: Tadqiqot natijalariga ko'ra, an'anaviy va muqobil baholashni o'tkazish o'quvchilar uchun muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarni an'anaviy usulda baholashda o'qituvchilar va o'quvchilar bir nechta savol yoki testlarni bajarish orqali vaqtni tejashlari mumkin. An'anaviy baholashni o'tkazishning asosiy afzalliklari o'quvchilarni kirish imtihonlarida keyingi imtihonlarga moslashtirishdir. O'quvchilar CEFR, IELTS yoki TOEFL imtihonlari kabi bir nechta imtihonlarni topshirishlari mumkin. Ko'pchilik o'quvchilar qog'ozga asoslangan imtihonlarni afzal ko'rishadi. Umuman olganda, sinflar orasida taxminan 60% o'quvchilar summativ tarzda moslashtiriladi. Shu bilan birga, muqobil baholash ham o'quvchilar bilimni baholashda juda rag'batlantiradi. Summativ baholash tajribasiga ko'ra, o'quvchilarning 40% dan ortig'i stressli muhitdan aziyat chekadi va bu ularning axloqiy va aqliy tafakkuriga ta'sir qiladi va bu jarayon o'qituvchilar tomonidan unchalik samarali emas, testlarni yechishda esa o'yinlashtirish qiziqarli. Kahoot.com o'quvchilarni har qanday ko'nikma, xususan o'qish faoliyati bo'yicha sinovdan o'tkazadi. O'qituvchilar “affektiv filtr” yaratish va o'quvchilarni formativ tarzda baholashga qodir. Kahoot o'yini natijani o'quvchi har qanday mavzuni qanday tushunishini ko'rsatishi mumkin. Smartfonlar bilan ishlash ham qulay. Yana bir bilim sinovi o'yini - nearpod.com. Bu elektron doskada ishlash oson va o'quvchilarning tushunishlarini individual baholashda yordam beradi. Quizlet, Crossword o'quvchilarning so'z boyligini oshirish uchun juda samarali. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan ba'zi o'yinlar taqdim etilgandan so'ng, til o'rganishda yuqori natija ko'rsatdi. Darsga 80% ga yaqin o'quvchilar jalb etilgan.

Gamifikatsiya sinflardagi faollik darajasini oshiradi. Keyin o'quvchilar faollik darajasiga qarab o'lchandi. Tadqiqotchilar o'yinga o'xshash muhit sinfda qulay bo'lishini va unumdorlikni oshirishini aniqladilar.[7]

Xulosa: Muqobil baholashda rol o'yini sinf muhitida samaraliroq. Qolaversa, ushbu yondashuv muassasalar orasida ommalashtirilsa, o'qituvchilar o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga ta'lim natijalaridan erishishlari mumkin.

REFERENCES

1. National Council on Measurement in Education
http://www.ncme.org/ncme/NCME/Resource_Center/Glossary/NCME/Resource_Center/Glossary1.aspx?hkey=4bb87415-44dc-4088-9ed9-e8515326a061#anchorA Archived 2017-07-22 at the Wayback Machine
2. Hamari, J. (2019). Gamification. Blackwell Pub, In The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Malden. pp. 1-3. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeos1321> Archived 2022-02-26 at the Wayback Machine.

3. Sebastian Deterding; Dan Dixon; Rilla Khaled; Lennart Nacke (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. pp. 9–15.
4. Robson, K., Plangger, K., Kietzmann, J., McCarthy, I. & Pitt, L. (2015). "Is it all a game? Understanding the principles of gamification". Business Horizons. 58 (4): 411–420.
5. Walz, Steffen (2015). The Gameful World: Approaches, Issues, Application.
6. Rai, Varun; Beck, Ariane (June 20, 2016). "Serious Games in Breaking Informational Barriers in Solar Energy".
7. Doraiswamy, P. M., Agronin, M. (2009). Brain games: do they really work? <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=brain-games>.